

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

DIGITAL TRANSFORMATION OF WAREHOUSE PROCESSES AS AN ELEMENT OF IMPROVING OF THE FUNCTIONING OF WAREHOUSE INFRASTRUCTURE

СОКОЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

преподаватель,

ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова».

SOKOLOV ANDREY MIKHAILOVICH,

educator,

Stupino college named after A. T. Tumanov.

В настоящее время для различных субъектов экономической деятельности особо остро стоит вопрос о повышении эффективности показателей системы логистического управления складской инфраструктурой. Это обусловлено стремлением компаний к повышению конкурентоспособности производимых материальных благ и собственного положения на рынке посредством снижения операционных затрат (орех) на организацию и управление складскими процессами. В XXI веке – веке становления и массового внедрения во все сферы жизни человека концепций, заложенных четвёртой промышленной революцией, это достигается посредством цифровой трансформации, автоматизации и роботизации складских процессов, интегрируемых с интеллектуальными системами в режиме реального времени. В данной статье проанализированы современные положения, заложенные в процесс повышения эффективности складских процессов.

At the present time for various subjects of economic activity the issue of increasing the efficiency of indicators of the logistics management system of warehouse infrastructure is particularly acute. This aspect is caused by the desire of companies to improve the competitiveness of manufactured material goods and their own position in the market by reducing the operating costs (opex) for the organization and management of warehouse processes. In the 21st century - the century of formation and mass implementation in all spheres of human life of the concepts laid down by the fourth industrial revolution, it is achieved through the digital transformation, automation and robotization of warehouse processes integrated with intelligent systems in real time. This article analyzes the current provisions laid down in the process of increasing the efficiency of warehouse processes.

Ключевые слова: логистика, склад, складская инфраструктура, автоматизация, роботизация, цифровая трансформация, эффективность, процесс.

Key words: logistics, warehouse, warehouse infrastructure, automation, robotization, digital transformation, efficiency, process.

В настоящее время невозможно представить деятельность человека и организаций без применения широкого спектра информационных технологий. Именно поэтому, чтобы вовремя и безболезненно подстраиваться под возникающие запросы потребителей,

необходимо также учитывать состояние и тенденции развития современного мира, и, если потребуется, освоить концепции, заложенные в процесс цифровой трансформации, представляющий собой последовательную полную замену ручных, традиционных и устаревших способов ведения бизнеса новейшими цифровыми альтернативами.

Переход к цифровому производству и интернет-торговле обязывает по-новому посмотреть на логистику и управление цепями поставок как на инструменты управления цепочками создания ценности и определить фокус изменений, которые должны произойти в них под влиянием перехода на киберпроизводство. Если принять во внимание перемены, уже обусловленные IT-технологиями, среди которых изменения структуры компаний, границ компаний/секторов/отраслей экономики, набор ключевых компетенций, бизнес-моделей и бизнес-стратегий, то электронное управление цепями поставок в этих реалиях приобретает стратегическое значение для объединения бизнес-процессов в единую инфраструктуру цифровой экономики нашей страны.

Сама процедура цифровой трансформации цепей поставок, в том числе и складской инфраструктуры, должна включать ряд проектных решений, связанных с формированием коммуникационной сетевой структуры (Multi Party Network), в частности, с использованием технологии блокчейн, интегрированной системы планирования цепи поставок, цифровых двойников, а также цифровую платформу контроля и мониторинга событий в цепи поставок (Supply Chain Control Tower) [1, с. 4].

Ведущим трендом мировой экономики, на текущий момент, является применение технологий Industry 4.0 (Индустрия 4.0). В настоящее время термин «Индустрия 4.0» означает четвертую индустриальную революцию - переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг (Рис. 1).

Как указано выше, компонентами «Индустрии 4.0» являются: элементы Интернета вещей, искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника, облачные вычисления, Big Data, аддитивное производство, кибербезопасность, интеграционная система, моделирование и дополненная реальность. Многие из этих элементов уже давно и успешно применяются на практике, в том числе, и на складских площадях передовых мировых и отечественных организаций, но именно объединение их в одну целостную систему позволит развить концепцию «Индустрии 4.0» и обеспечить новый уровень эффективности деятельности и дополнительный доход за счёт использования цифровых технологий, формирования сетевого взаимодействия поставщиков и партнёров, а также реализации инновационных бизнес-моделей [2].

Рис. 1. Концепция «Индустрия 4.0» и соответствующие цифровые технологии.

Важную роль в цифровой трансформации цепей поставок играют цифровые двойники (Digital Twin - DT) – это цифровая копия процессов, людей, мест, систем и устройств, которые могут использоваться для различных целей. Цифровые двойники объединяют искусственный интеллект, машинное обучение и программный анализ с графами пространственных сетей для создания живых цифровых имитационных моделей, которые обновляются и изменяются по мере изменения их физических аналогов. Ключевые технологии DT включают аналитику, машинное обучение, виртуальную, дополненную и смешанную реальность, планирование ресурсов предприятия, управление жизненным циклом продукта, системное моделирование и симуляцию. Комбинация моделирования, оптимизации и анализа данных составляет полный набор технологий для создания цифрового двойника цепи поставок - модели, которая всегда отражает состояние цепи в режиме реального времени. В каждый момент времени цифровой двойник представляет собой физическую цепь поставок с фактическими данными о транспортировке, запасах, спросе и мощностях (производственных и логистических), поэтому может использоваться для планирования и принятия решений в режиме реального времени. На основе информации в реальном времени, а не устаревшей истории происходящих процессов, можно обновить свои прогнозы в процессе планирования, чтобы лучше прогнозировать растущие потребности клиентов. SC-менеджеры (менеджеры по цепям поставок) каждый день принимают важные решения. Они постоянно сталкиваются с новыми претензиями клиентов и постоянно усиливающейся конкуренцией. В этой сложной обстановке оружием менеджера является информация и понимание. Благодаря сложным аналитическим инструментам Интернета вещей (IoT) и Industry 4.0, эта информация теперь всегда под рукой: специалисты могут отслеживать системы в режиме реального времени, отмечая все варианты и несоответствия. Датчики IoT на оборудовании и устройствах с высокой точностью собирают большие объёмы данных, не прерывая ежедневные рабочие операции. Цифровой двойник цепи поставок использует эти данные в качестве детальной основы, из которой можно создать полное, сквозное отображение процессов в цепи поставок (в частности, логистических). Затем параллельный анализ двойников позволяет SC-командам решать возникающие проблемы, быстро и эффективно повышая общую производительность цепи поставок [1, с. 13-16].

Концепция Supply Chain Control Tower разворачивалась ещё до начала нового тысячелетия. Control Tower – это высокотехнологичный диспетчерский центр (круглая башня/комната или центр управления) с большими экранами, на которых отображается актуальная онлайн-информация о сквозной цепи поставок, выдаются предупреждения о проблемах в ней (исключительных ситуациях) в режиме реального времени, что позволяет диспетчерам/планировщикам принимать скоординированные решения по управлению материальными и информационными потоками в цепи. Возможности Control Tower призваны помочь компаниям управлять многоуровневой, сквозной цепочкой создания стоимости от закупки сырья до производства готовой продукции и доставки её дистрибьюторам, ритейлерам и/или другим клиентам. Идеология Control Tower – это, по сути, и развитие известной концепции-технологии SCEM (Supply Chain Event Management), предназначенной для управления событиями в цепях поставок, выявления нарушений и отклонений в выполнении работ, таких как запаздывание или поломка транспортных средств, превышение уровня страхового запаса и т.д. Для эффективного функционирования необходимо создание единого пространства из информационных систем всех участников цепи поставок. Основная цель SCEM - создание и функционирование определенного контрольного «механизма» управления событиями цепи поставок, в особенности, исключениями (т.е. нарушениями нормального протекания процессов) в динамичной окружающей среде. Эта технология поддерживает функционирование цепей поставок с точки зрения эффективности, надёжности и безопасности [1, с. 22-23].

Упомянутые интернет-вещи можно рассматривать как инструмент (средство) повышения уровня информационной открытости и прозрачности, улучшения процессов планирования, прогнозирования, мониторинга бизнес-процессов в цепях поставок (Supply Chain planning and Monitoring – SCMo). Основными задачами SCMo, то есть мониторинга логистических цепей, как и контроллинга, являются: измерение фактических параметров функционирования цепей поставок, сравнение плановых и фактических показателей, комплексная диагностика текущей ситуации, выявление отклонений и составление прогноза дальнейшего развития ситуации. Мониторинг является одной из основных функций цикла контроллинга и тесным образом связан с другими функциями управления цепями поставок, такими как планирование, анализ и регулирование. SCMo-приложения предназначены для решения таких проблем, как высокие уровни запасов, оптимизация загрузки транспортных средств, сбои в поставках и высокие затраты на управление сложными цепями поставок. Основная идея данной технологии - как можно более оперативное автоматическое оповещение SC-менеджера, ответственного за принятие решений (в межорганизационном аспекте), о снижении или повышении уровней запасов в цепи поставок сверх установленной нормы или о другом расхождении между спросом и поставкой. Это означает, что компании в цепи поставок должны иметь специальные датчики (сенсоры).

Не стоит также забывать про значимость облачных сервисов, поскольку любая организация или её отдельная структура, включая склад, хранит огромный объём информации. Облачные сервисы – это концепция/технология предоставления удобного сетевого доступа в режиме «по требованию» к коллективно используемому набору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ данных, приложений и/или сервисов), которые пользователь может оперативно задействовать в своих целях при сведении к минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуги или собственных управленческих усилий. Эта концепция направлена на повышение доступности вычислительных средств и включает три модели обслуживания:

- Cloud Software as a Service (SaaS) – облачное программное обеспечение как услуга, «ПО как услуга»;
- Cloud Platform as a Service (PaaS) – облачная платформа как услуга;
- Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) – облачная инфраструктура как услуга.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что облачные сервисы для небольших компаний - это приложения для автоматизации бизнеса, распространяемые по модели SaaS (ПО как услуга) через Публичное облако и доступные широкому кругу заказчиков по приемлемой цене [1, с. 119].

Также на текущий момент невозможно представить эффективный современный склад без автоматизированных систем хранения и управления складскими операциями и ведения учёта движения товарно-материальных ценностей, что заложено технологиями Industry 4.0. Наличие таких систем позволяет решить многие вопросы и проблемы, присущие прежней организации труда на складе и ручному учёту товарно-материальных ценностей. Складская автоматизация позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора при работе с товарно-материальными ценностями.

В связи с появлением нового обстоятельства, отягощающего работу компаний, то есть распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в недалёком 2020 году многие застали такое событие, как пандемия, которое до сих пор сопровождает человека и бесповоротно изменяет логистику во всем мире. Но организации, которые следят за тенденциями и умеют быстро адаптироваться под меняющуюся структуру рынка, смогут управлять ситуацией и усиливать свои позиции в бизнесе. В текущих условиях складская логистика и цепочки управления запасами должны быть более гибкими и оперативно реагировать на потребно-

сти рынка. Это возможно при наличии автоматизированных инструментов, которые позволяют добиться желаемых эффектов.

Одним из таких инструментов является система управления складом, которая позволяет автоматизировать управление и оптимизировать процессы на складе.

Система управления складом (Warehouse Management System, WMS) - это модуль корпоративной системы управления, ответственный за решение проблем управления материальными потоками и логистическими процессами на складе, которые достаточно сложны для того, чтобы ими управлял человек.

Большинство современных складских комплексов уже оснащены системами управления складом, которые получают данные от сканирования штрих-кодов и RFID-меток, размещённых на упаковке товаров. Более продвинутый уровень оснащения - системы контроля склада Warehouse Control Systems (WCS), отличающиеся тем, что сенсорами оснащено складское оборудование, а не только товары, и этими данными располагают информационные системы. Также некоторые склады оснащены системами автоматизации обслуживания зданий – Building Automation Systems (BAS). Такие системы с помощью специальных датчиков могут отслеживать и управлять освещением, кондиционированием и вентиляцией, а также обеспечивать работу подсистем безопасности и контроля доступа на склад. Современные системы WMS, WCS и BAS оборудованы интерактивными интерфейсами – дашбордами, позволяющими складским работникам управлять сложными процессами. Технологии Интернета вещей позволяют объединить данные этих систем, обеспечить их кросс-взаимодействие для решения более сложных задач [1, с. 110].

По мнению западных специалистов, успеха в конкурентной борьбе можно достичь по трём направлениям: цена, качество и своевременная доставка. В выигрыше оказываются те организации, которые строят эффективные логистические цепочки, и имеют полный и быстрый доступ к информации. Средством достижения этих целей будут новые программные продукты, и главным направлением их развития в данный момент является расширение их функциональности за счёт дополнительных функций и интеграции различных подсистем в единый продукт, представляющий цельное решение по управлению логистическими процессами, в том числе складскими. Шесть различных классов программных продуктов помогали управлять логистическими цепями (цепочками поставок):

1) Система планирования ресурсов (Enterprise Resource Planning – ERP) работает на высшем корпоративном уровне, обеспечивая выполнение генеральных (основных) административных функций – от финансов до заказов клиентов;

2) Система планирования цепочек поставок (Supply Chain Planning – SCP) - аналитический инструмент, связывающий воедино процесс производства, хранения и распределения;

3) Система управления заказами (Order Management System – OMS) управляет заказами клиентов после завершения работ с ними предыдущих систем;

4) Система управления производством (Manufacturing Execution System – MES) – получает заказы и управляет ресурсами в цехах, начиная с оборудования и работников, и заканчивая запасами сырья и материалов, необходимыми для выполнения заказов;

5) Система управления складом (Warehouse Management System – WMS) отвечает за управление и контроль в режиме реального времени за всеми процессами и ресурсами в пределах склада;

6) Система управления транспортом (Transportation Management System – TMS) сфокусирована на контроле за издержками и управлении входящими, исходящими и внутрифирменными перемещениями товаров.

Немаловажной системой является система электронного обмена данными (Electronic Data Interchange – EDI) обеспечивающая передачу структурированной цифровой информа-

ции между организациями, основанной на регламентах и форматах передаваемых сообщений, определенных стандартами и конвенциями.

В настоящее время ERP и SCP выполняют функцию планирования (графики и прогнозы), а MES, WMS и TMS – исполнительскую (динамическое управление процессами). OMS находится посередине, принимая участие в реализации обеих функций.

Современный рынок автоматизированных систем достаточно велик, он представлен как продуктами зарубежных компаний (SAP, Microsoft и др.), так и отечественными фирмами, крупнейшим из которых является организация 1С, которая предлагает огромный спектр прикладных решений.

Под началом вышеуказанных систем работают автоматизированные складские системы (Automated Storage and Retrieval Systems – AS/RS), которые предусматривают использование управляемых искусственным интеллектом подъёмно-транспортных устройств, транспортирующих груз в заданную ячейку системы хранения и, по требованию, извлекающих его оттуда. Автоматизированные складские системы не только исключают ручной труд, но и позволяют экономить складские площади, ускорять складские операции и улучшать контроль за материально-техническими запасами, поскольку компьютер следит за местонахождением каждого изделия на складе [1, с. 129-130].

Сейчас, например, для ретейлеров крайне важна инфраструктура для оперативного товаропотока, то есть площадь и возможность эффективной и своевременной отгрузки товаров на большое количество мелкого и среднего транспорта. Поэтому трендом настоящего времени является автоматизация складских процессов с помощью кранов-штабелёров, стеллажей с системой «шаттл», конвейерных систем для перемещения и сортировки товаров в подвесе, различного рода манипуляторов, сортеров, лифтовых систем. Также для e-commerce чрезвычайно актуальна установка высотных мезонинов, так как для работы с огромным количеством SKU необходимо большое количество ячеек хранения.

Автоматизированные системы хранения AS/RS могут сохранить до 85% существующей площади пола, по сравнению со стандартными стеллажами. В сочетании с системами Pick-to-Light (беспроводная система подбора заказов на складах, основанная на световых индикаторах), Pick-by-Voice (голосовой отбор товаров на складе), Pick-by-Vision (комплектация грузов с использованием технологии дополненной реальности) и интегрированным программным обеспечением для управления запасами, AS/RS может помочь складу решать текущие проблемы и справляться с непредсказуемыми всплесками спроса.

Не менее важным в процессе автоматизации склада и операций является использование систем штрихового кодирования (графической информации, наносимой на поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющей возможность считывания её техническими средствами – последовательность чёрных и белых полос, либо других геометрических фигур) и RFID-технологий (представлены прикреплённым к грузу маячком, посредством которого происходит автоматический сбор данных: проверка состояния груза, местоположение, температура, удары и повреждения). Главной причиной популярности подобных технологий является повышение открытости, скорости и прозрачности бизнес-процессов, в связи с чем требуется значительно меньше времени на получение информации о движении транспорта и повышается её достоверность.

Говоря о роботизации, следует отметить, что сферы применения роботов в логистике и управлении цепями поставок в разрезе операционной деятельности очень разнообразны. Наибольшее применение они находят в таких функциональных областях логистики, как логистика складирования и логистика производства. Если говорить о складировании и грузопереработке на объектах логистической инфраструктуры, то роботизированное оборудование, применяемое на них чрезвычайно многообразно: от полностью автоматических и высококомпьютеризированных складов до роботов, выполняющих отдельные операции складской грузопе-

реработки. Переход к роботизированным складам – общемировая тенденция повышения эффективности складских процессов. Это связано с потребностью ускорения логистических процессов на больших складах, где человеческие возможности достигли предела. Традиционно роботы в цепях поставок стали использоваться для выполнения обычных и повторяющихся задач, требующих сложного программирования для настройки и реализации, при этом не хватало гибкости для лёгкой настройки операций. Как только автономные роботы становятся более интеллектуальными, и время их настройки уменьшается, они требуют меньше надзора и могут работать вместе с людьми [1, с. 129].

Роботизированный склад в последние годы становится все более актуальным, потому что, как ранее упоминалось, резко выросла интернет-торговля, сократились сроки доставки до клиента и, особенно во время пандемии коронавируса, в разы выросла потребность в доставке до двери товаров, которые ещё недавно считались для этого непригодными.

Рост нагрузки приводит к дальнейшему увеличению важности повышения эффективности складской логистики. Первой стадией стала автоматизация склада за счет внедрения WMS систем. Эта фаза уже пройдена большинством логистических операторов. Дальнейший рост эффективности, как показывает опыт мировых лидеров, связан с роботизацией склада.

Логистическими гигантами, перенявшими технологии Industry 4.0 и сделавшими роботизацию частью стратегии лидерства, являются компании: DHL, а также торговые компании Amazon.com, Walmart, и отечественная компания Ozon [3].

Существует два концептуальных подхода к роботизации склада. Один из них предполагает применение флота автономных роботов и преобразование всего объёма склада в специализированную машину для хранения, сортировки, упаковки и пр. Данный подход называют «Умный Склад», хотя общепринятая терминология ещё лишь формируется. Примером Умного Склада могут служить шаттловые системы. Каждый из подходов имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому лидеры рынка, такие как Amazon, совмещают оба. Роботы и умные системы помогают Amazon доставлять 2,5 миллиарда заказов в год, а Ozon 32,3 миллиона заказов в год.

Автономные системы представляют собой флот из множества роботов немногих типов. Согласно аналитическим исследованиям, в настоящее время наибольший сегмент в роботизации складов приходится на комплектацию по схеме товар-к-человеку, причём это опережение может сохраниться в ближайшие годы. Сильная сторона применения флота автономных роботов заключается в непревзойдённой гибкости данного подхода. Решение на базе автономных роботов просто и быстро разворачивать, уменьшать или наращивать его мощность при необходимости, перемещать в другие помещения или даже на географически удалённую локацию.

Второй подход состоит в проектировании и строительстве под конкретное помещение и чётко определенные задачи автоматической системы, использующей, в том числе, и робототехнические решения.

Сильные стороны умного склада машины – максимально полное использование имеющегося пространства и возможность более глубокой автоматизации, а также обеспечение способности выполнения тех функций, реализация которых в настоящее время с помощью автономных роботов затруднительна – прежде всего, это автоматическая упаковка в плёнку, бумагу, гофрокартон, изготавливаемые непосредственно в процессе упаковки под размеры каждого товара.

По окончании пандемии коронавируса складская инфраструктура будет стремиться внедрять масштабируемые процессы для управления непредсказуемым спросом. Используя сочетания технологий обработки данных и программных решений, склады будут развивать гибкие стратегии, позволяющие им с лёгкостью справляться с пиками и спадами спроса на заказы. Также складам потребуются системы и процессы, которые могут увеличивать или

уменьшать их скорость в одночасье, то есть путём корректировки требований к сотрудникам или настройки самой автоматизации.

Таким образом, хотим мы того или нет, «Индустрия 4.0» является ещё одним неизбежным преобразованием в промышленности и логистике, включая складской. Организации, внедряющие с самого начала небольшими шагами структурирование процессов, изучают новые технологии и принимают активное участие в формировании изменений. В результате эти организации получают конкурентное преимущество и обеспечивают, таким образом, своё будущее.

Стоит отметить, что промышленность и поддерживающие её области в развитых государствах находятся на пороге пятой промышленной революции, которая вернёт внимание к человечеству, посредством возврата рабочих в производственные цеха и объединения человеческого интеллекта, творческих способностей с возможностями повышения эффективности процессов, в то время как главная проблема в «Индустрия 4.0» – это автоматизация. «Индустрия 5.0» предполагает синергию между людьми и автономными машинами. Именно поэтому невозможно представить системы логистического управления складской инфраструктурой без каких-либо трансформаций, в том числе цифровых, которые помогут во взаимодействии всех звеньев логистического процесса и откроют новые возможности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дыбская В.В. Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический обзор / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев, Н. Н. Лычкина и др. ; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом Высшей школы экономики. 2020. 190 с.
2. Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Четвертая_промышленная_революция_\(Industry_Индустрия_4.0\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Четвертая_промышленная_революция_(Industry_Индустрия_4.0)).
3. «Умные склады»: как сенсоры, роботы и дроны меняют логистику / Новости Интернета вещей. URL: <https://iot.ru/riteyl/umnye-sklady-kak-sensory-roboty-i-drony-menyayut-logistiku>.

© Соколов А.М., 2022.